

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА
АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

**ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ**

«YOUNG SCIENCE 2.0»

20 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ

м. Київ - 2020

УДК 61:001"7124":061.3:004.738.5:378.12:061.62:378.09

Збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUNG SCIENCE 2.0» (м. Київ, 20 листопада 2020 року).

Затверджено і рекомендовано до видання вченою радою Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (протокол № 11 від 09-10.12.2020).

Редакційна колегія: к. фарм. н. Аугунас С. В., к. мед. н. Ковальчук В. М. Аубекерова Ю. Ю, Болюк М. В., Дуда Л. В., Диня Ю. З., Кваченюк О. Г., Кузик І. О., Крижевський Є. Є., Масович С. О., Стецюк К. В.

Рецензенти:

Мішалов О. Д., д. мед. н., професор, завідувач кафедри судової медицини НМАПО імені П. Л. Шупика.

Тріщинська М. А., д. мед. н., професор, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика.

У збірнику представлені наукові розробки молодих вчених медиків та фармацевтів України, результати їх втілення в практичну охорону здоров'я. Оpubліковані роботи за напрямками: «Акушерство та гінекологія», «Внутрішня медицина», «Хірургія», «Дитяча хірургія», «Ендокринологія» «Клінічна імунологія та алергологія», «Інфекційні хвороби та мікробіологія», «Медична біологія», «Неврологія та медична психологія», «Онкологія та радіаційна медицина», «Патологія експериментальна», «Педіатрія», «Медична реабілітація», «Гуманітарні аспекти медицини», «Стоматологія», «Фармакологія», «Фармація», «Філософія», «Фтизіатрія та пульмонологія», «Клінічна фармакологія», «Офтальмологія та отоларингологія», «Урологія», «Ортопедія та травматологія», «Дерматовенерологія», «Нейрохірургія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Медична інформатика», «Медицина і філологія».

Тематика робіт висвітлює актуальні питання теоретичної, експериментальної, клінічної медицини, а також гуманітарні й організаційні аспекти медичної і фармацевтичної галузей, безпеки медичних технологій*.

Рада молодих вчених висловлює щире подяку ректору Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика академіку НАМН України професору Вороненку Ю. В., першому проректору члену-кореспонденту НАМН України професору Вдовиченку Ю. П., проректору з наукової роботи професору Савичук Н. О., проректору з науково-педагогічної роботи професору Толстанову О. К., проректору з економічних питань Проценко О. С., проректору з адміністративно-господарської роботи Соханю Ю. О., завідувачу кафедри медичної інформатики професору Мінцеру О. П. за всебічну підтримку в проведенні конференції.

*З повагою
голова Ради молодих вчених
НМАПО імені П. Л. Шупика
Аугунас С. В*

**Організаційний комітет не несе відповідальності за зміст тез*

THE ROLE OF PSYCHOEDUCATION IN THE TREATMENT OF COMORBID INSOMNIA OF PATIENTS WITH RECURRENT DEPRESSIVE DISORDER

Herasymiuk I.

Supervisor: doctor of medical sciences, professor O. Venger
Higher State Educational Establishment of Ukraine
"Bukovinian State Medical University"
Department of Neurology, Psychiatry and Medical Psychology

Psychoeducation may be defined as the education of a person with a mental disorder regarding the symptoms, treatments, and prognosis of that illness. Observational studies suggest that insomnia might be associated with an increased risk of depression with inconsistent results. This study aimed at conducting an analysis and observation of patients to evaluate the effectiveness of psychoeducation in such a cohort of patients. The efficacy of psychoeducational interventions as a means of helping people with recurrent depressive disorder when added to standard care, compared with the efficacy of standard care alone, was measured using pathopsychological examination and interventions that offer psychoeducational information about disorders and feedback to individuals based on screening tests. Participants were 45 adults (age $M \pm SD = 46.6 \pm 12.6$, 73.0% female) with insomnia and MDD who received antidepressant pharmacotherapy and were randomized to session of psychoeducation for insomnia or control conditions over 4 weeks with 6 months follow-ups. Depression and insomnia severity were assessed at baseline, biweekly during treatment, and 4 months thereafter. Sleep effort and beliefs about sleep were also assessed. Growth mixture modeling revealed three trajectories: Partial-Responders (68.9%) had moderate symptom reduction during early treatment (p value $< .001$) and maintained mild depression during follow-ups. Initial-Responders (17.6%) had marked symptom reduction during treatment (p values $< .001$) and low depression severity at posttreatment, but increased severity over follow-up (p value $< .001$). Optimal-Responders (13.5%) achieved most gains during early treatment (p value $< .001$), continued to improve (p value $< .01$) and maintained minimal depression during follow-ups. The classes did not differ significantly on baseline measures or treatment received, but differed on insomnia-related measures after treatment began (p values $< .05$): Optimal-Responders consistently endorsed the lowest insomnia severity, sleep effort, and unhelpful beliefs about sleep. Insomnia and major depressive disorders often co-occur, and such comorbidity has been associated with poorer outcomes for both conditions. Three depression symptom trajectories were observed among patients with comorbid insomnia and MDD. Results show a small, but significant, effect on depression.

ОЦІНКА ВИРАЗНОСТІ СПОНТАННОЇ БОЛЬОВОЇ РЕАКЦІЇ НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ КРІОКОНСЕРВОВАНОГО ЕКСТРАКТУ ПЛАЦЕНТИ ТА ДИКЛОФЕНАКУ НАТРІЮ У ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ РЕВМАТОЇДНИМ АРТРИТОМ

EVALUATION OF THE SEVERITY OF SPONTANEOUS PAIN RESPONSE TO THE USE OF CRYOPRESERVED PLACENTA EXTRACT AND DICLOFENAC SODIUM IN RATS WITH EXPERIMENTAL RHEUMATOID ARTHRITIS

Гладких Ф. В. (F. Hladkykh), Михайлова І. П. (I. Mykhailova),

Манченко А. О. (A. Manchenko)

Науковий керівник: к. мед. н., старший дослідник Чиж М. О.
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України
Відділ експериментальної кріомедицини

Актуальність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 40,0 % звернень планового порядку та до 50,0 % звернень при невідкладних станах пов'язані із різними больовими синдромами. При цьому основними засобами в лікуванні больових синдромів до сьогоднішнього дня залишаються нестероїдні протизапальні препарати (НПЗЗ) [Топчий Н.В., 2014]. Тим не менш, чисельні клінічні дослідження свідчать про наявність у останніх низки побічних ефектів, насамперед, підвищення ризику виникнення шлунково-кишкових кровотеч та інфаркту міокарда [Попов О.С. та ін., 2017; McGettigan P. Et al., 2011].

Мета дослідження: охарактеризувати вплив кріоконсервованого екстракту плаценти (КЕП) на аналгетичну активність диклофенаку натрію (Д-На) за інтенсивністю спонтанної больової реакції у щурів з ад'ювантним артритом (АА).

Матеріали і методи. Дослідження проведено на 28 щурах-самцях, розділених на 4 групи: I – інтактні щури (n=7), II (контроль) – щури (n=7) без лікування, III – щури (n=7), ліковані Д-На (8,0 мг/кг, внутрішньошлунково (в/шл)), IV – щури (n=7), ліковані Д-На (8,0 мг/кг, в/шл) та КЕП (0,16 мл/кг, внутрішньом'язово (в/м)). АА у щурів моделювали субплантарним введенням повного ад'юванту Фрейнда («0» день). Лікування АА проводили з 14 по 28 день. Д-На («Диклофенак», ПрАТ "Хімфармзавод «Червона зірка»", ТОВ "Фармацевтична компанія «Здоров'я»", Україна) вводили кожен день. КЕП («Кріоцелл-кріоекстракт плаценти», ДП «МНЦ кріобіології і кріомедицини НАН, НАМН та МОЗ України», Україна) вводили в/м з інтервалом 2 дні (усього 5 ін'єкцій), відповідно на 14, 17, 20, 23 та 26 дні. Інтенсивність спонтанної больової реакції визначали за допомогою приладу «Тестер інвалідності» (*Incapacitance Tester MkV*, «Linton Instrumentation», Великобританія) з подальшим розрахунком індексу інвалідності [Попов О.С. та ін., 2017; McDougall J.J., 2006]. Аналгетичну активність визначали за здатністю досліджуваних засобів зменшувати інтенсивність спонтанної больової реакції у тварин, що виявлялось збільшенням індексу інвалідності.

Результати дослідження. Дослідження показало, що на 14 добу експерименту у щурів контрольної групи (АА без лікування) відмічалось статистично вірогідне ($p = 0,009$) зниження інтенсивності спонтанної больової реакції на 38,7 % відносно вихідних показників та індекс інвалідності становив $0,291 \pm 0,007$, що обумовлено розвитком запального процесу, індукованого введенням ад'юванту Фрейнда. Монотерапія Д-На щурів з АА призвела до статистично вірогідного ($p = 0,01$) збільшення на 28 добу експерименту індексу інвалідності на 40,0 % відносно показників на 14 добу, що узгоджувалось зі зниженням активності запального процесу. Комбіноване застосування Д-На та КЕП призвело до ще більшого зростання індексу інвалідності у щурів з АА на 28 добу експерименту, відповідно на 51,9 % ($p = 0,009$) відносно показників на 14 добу, що практично співставлялось з показниками інтактних тварин.

Висновки. Комбіноване застосування Д-На та КЕП супроводжується виразнішою на 10,7 % аналгетичною дією порівняно з монотерапією Д-На АА у щурів. Це може вказувати на підвищення аналгетивної активності досліджуваного НПЗЗ на тлі застосування КЕП.

СТАН КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ У ХВОРИХ НА ДІАБЕТИЧНУ РЕТИНОПАТІЮ ПРИ ІНСУЛІНОЗАЛЕЖНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТИ

**THE STATE OF CELL IMMUNITY IN INSULIN-DEPENDENT
DIABETIC PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY**

Гореча М. Ю. (M. Horecha)

Науковий керівник д.мед.н., проф. Лаповець Л. Є.
Національний медичний університет ім. Данила Галицького
Кафедра клінічної лабораторної діагностики

Актуальність теми: Світова статистика останніх років свідчить про стрімкий ріст захворюваності на цукровий діабет серед населення. У зв'язку із цим, діабетична ретинопатія, основне ускладнення цукрового діабету з боку органу зору, займає одне з провідних місць серед відомих причин зниження зору та сліпоти, а число випадків втрати зору в результаті цього ускладнення зберігає стійку тенденцію до постійного зростання.

Метою роботи було вивчення стану клітинного імунітету у інсулін залежних хворих із діабетичною ретинопатією.

Матеріали та методи дослідження: Проведено клініко-лабораторне обстеження 60 інсулін залежних хворих на діабетичну ретинопатію. Середній вік хворих становив від 20 до 55 років. Отримані лабораторні показники порівнювали з контрольною групою, в яка ввійшли 20 практично здорових осіб. У всіх обстежених осіб визначали кількість лейкоцитів (L), підраховували лейкоцитарну формулу (загальноприйнятими методами), вміст популяцій і субпопуляцій лімфоцитів з використанням моноклональних антитіл до CD3⁺ (Т-лімфоцити), CD4⁺ (Т-хелпери), CD8⁺ (Т-цитотоксичні/супресори), CD19⁺ (В-лімфоцити), CD23⁺ (активовані В-лімфоцити), CD25⁺ (активовані Т-лімфоцити), CD56⁺ (NK-клітини) в реакції непрямой імунофлюоресценції з антитілами міченими флюоресцеїнізотіоціанатом (ФІТЦ). Фенотипування лімфоцитів периферичної крові проводилось методом непрямого імунофлюоресцентного визначення за допомогою моноклональних антитіл виробництва Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Е. Кавецького, Україна. Підрахунок популяцій та субпопуляцій лімфоцитів проводили за допомогою люмінесцентного мікроскопу з фазавоконтрастною приставкою (Люмам-8).

Результати дослідження. В результаті наших досліджень ми виявили активацію Т-системи імунітету, що проявлялась у збільшенні популяції Т-цитотоксичних лімфоцитів у 1,9 раза вище рівня у здорових осіб. Рівень активованих Т-лімфоцитів був у 2,8 раза вищим за показник норми. Ми відмітили також виражену активацію В-ланки імунітету. Так рівень В-лімфоцитів у обстежених нами хворих був в 1,8 раза вище норми (0,66±0,03 проти 0,37±0,02).

<i>Нерасимиук І.</i> The role of psychoeducation in the treatment of comorbid insomnia of patients with recurrent depressive disorder	26
<i>Гладких Ф.В., Михайлова І.П., Манченко А.О.</i> Оцінка виразності спонтанної больової реакції на тлі застосування кріоконсервованого екстракту плаценти та диклофенаку натрію у щурів з експериментальним ревматоїдним артритом	28
<i>Гореча М.Ю.</i> Стан клітинного імунітету у хворих на діабетичну ретинопатію при інсулінозалежному цукровому діабеті	29
<i>Грбчак С.О., Беденюк А.Д., Смачило І.І.</i> Структурна перебудова судин мікроциркуляторного русла дванадцятипалої кишки в умовах експериментального обтураційного холестазу.....	30
<i>Grytsenko S.</i> Best target group of patients with colorectal cancer and liver metastasis for simultaneous surgery.....	31
<i>Дембіцький А.Р.</i> Стратегія ефективного лікування ускладнених форм хронічної венозної недостатності	32
<i>Demkovych A.</i> Characteristics of the oral microflora of patients with peri-implantitis.....	33
<i>Диня Ю.З.</i> Дивертикулярна хвороба товстого кишечника у пацієнтів з цукровим діабетом другого типу.....	34
<i>Дуб А.І.</i> Вплив фітокомпозиції на показники цитолізу та холестазу за умови експериментального цукрового діабету 2 типу	35
<i>Дубинецька В.</i> Нейропатичний больовий синдром при діабетичній полінейропатії у фокусі коморбідності	36
<i>Дуве Х.В., Насалик Р.Б., Шкробот С.І.</i> Зв'язки процесів клітинної смерті та морфометричних параметрів головного мозку у пацієнтів, які перенесли аневризмальний субарахноїдальний крововилив	38
<i>Дуднікова М.О.</i> Особливості індивідуальної гігієни порожнини рота у пацієнтів із симптомом галітозу.....	39
<i>Жадан Ю.Г., Середенко В.Г., Сазонова Т.М.</i> Анестезіологічне забезпечення амбулаторних малоінвазивних ендоскопічних оперативних втручань.....	40
<i>Dyadyk O., Gorodetska A., Baran S.</i> Immunohistochemical spectrum of kidney damage in hiv / hcv co-infection	43
<i>Журба М.С., Виноградова К.О., Колибіна І.М.</i> Аналіз лікарських препаратів з стреспротекторною дією на фармацевтичному ринку України	44
<i>Zaverukha N.</i> Condition of bone tissue in patients with knee osteoarthritis.....	46
<i>Загарійчук О. В.</i> Особливості контенту маячних ідей впливу у пацієнтів шизофренічного спектру розладі.....	47
<i>Zahranychnyi T.S., Halushko O.A.</i> Post-stroke electrolyte disorders in patients with and without diabetes.....	48
<i>Караєв Т.В., Кононець О.М.</i> Показники міозитного профілю у пацієнтів з міодистрофією Дюшена.	49
<i>Карпенко К.С.</i> Етіологія та патогенез вітіліго, огляд літератури	51
<i>Кваченюк О. Г.</i> Патогенетичне обґрунтування підходів до діагностики геморагічного васкуліту (IgA-васкуліту) у дітей.....	52

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТОПІЧНОГО ОКИСНИКУ ТА РЕТИНОЇДУ У ПОРІВНЯННІ З ЕЛЕКТРОКОАГУЛЯЦІЄЮ У ЛІКУВАННІ СЕБОРЕЙНОГО КЕРАТОЗУ

Чернеда Лілія Олексіївна

Запорізький державний медичний університет (м. Запоріжжя), аспірант кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО

ВПРОВАДЖЕННЯ ГІПОЛІПІДЕМІЧНОГО ЗАСОБУ ДО ТРАДИЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ РОЗАЦЕА

Шестакова Яна Андріївна

Запорізький державний медичний університет (м. Запоріжжя), аспірант кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО

NLRP3-ІНФЛАМАСОМА ТА РОЗВИТОК ПРОЗАПАЛЬНОГО СТАНУ В ОРГАНІЗМІ

Козопас Наталія Михайлівна

Максимюк Ганна Василівна, д. б. н., професор
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (м. Львів), аспірант кафедри клінічної лабораторної діагностики ФПДО; професор кафедри кафедри клінічної лабораторної діагностики ФПДО

THE ROLE PSYCHOEDUCATION IN THE TREATMENT OF COMORBID INSOMNIA OF PATIENTS WITH RECURRENT DEPRESSIVE DISORDER

Герасим'юк Ірина Григорівна

Венгер Олена Петрівна, д. мед. н., професор
ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет" (м. Чернівці), асистент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології; професор кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

Обговорення доповідей
Прийняття резолюції конференції
Закриття конференції

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «YOUNG SCIENCE 2.0»

(в онлайн режимі*)
20 листопада 2020 року
м. Київ

*Пряма трансляція конференції на Youtube каналі

**Шановні колеги,
науково-педагогічні та наукові працівники, молоді учені, у тому числі іноземні
громадяни (аспіранти, докторанти, інтерни, студенти).
Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній конференції
«YOUNG SCIENCE 2. 0».**

Місце проведення:

Онлайн режим, платформа ZOOM та пряма трансляція на YouTube каналі

Організатори:

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Рада молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика

Голова оргкомітету:

Ректор Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика академік НАМН України професор Вороненко Ю. В.

Співголови оргкомітету:

Проректор з наукової роботи НМАПО імені П. Л. Шупика професор Савичук Н. О.
Голова Ради молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика к. фарм. н. Аугунас С. В.
Заступник голови Ради молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика
к. мед. н. Ковальчук В. М.

Оргкомітет:

Рада молодих вчених: Аубекерова Ю. Ю, Бойко А. В., Болюк М. В., Дуда Л. В., Диня Ю. З.,
Кваченюк О. Г., Кузик І. О., Крижевський Є. Є., Манасрі Р., Масович С. О., Стецюк К. В.

Декани факультетів / директори навчально-наукових інститутів: Бабінцева Л. Ю.,
Дорошенко О. М., Кушніренко С. В., Маменко М. Є., Трохимчук В. В.,
Суслікова Л. В., Шекера О. Г., Шуба В. Й.

За підтримки відділу: аспірантури та докторантури

Реєстрація для спікерів конференції:

20 листопада 2020 року з 8⁰⁰ до 9⁰⁰

через платформу ZOOM за посиланням:

<https://us02web.zoom.us/j/5968715519>

Ідентифікатор конференції: 596 871 5519

Код доступу: 3rQra9

Для вільних слухачів реєстрація на участь в конференції

20 листопада 2020 року з 8⁰⁰ до 9⁰⁰

через пряму трансляцію на YouTube каналі за посиланням:

https://youtube.com/channel/UCrc_AbQYZeuKI-eiY5l2m-Q

Початок конференції о 9³⁰

Регламент роботи конференції:

доповіді до 10 хвилин, обговорення до 3 хв.

Перерва: 13⁰⁰-13²⁰.

Мови конференції: українська, російська, англійська

Контакти:

ntmv.nmapo@gmail.com

099-484-53-36

Секція № 2

(Терапія; фармація та фармакологія, лабораторна та інструментальна діагностика)

Онлайн режим через платформу ZOOM та на YouTube каналі

Модератори: Кушніренко Стелла Вікторівна – к. мед. н., доцент, декан терапевтичного факультету; Аугунас Сабіна Валеріївна – к. фарм. н., асистент кафедри організації і економіки фармації; Крилова Анна Сергіївна – к. мед. н., доцент кафедри терапії та ревматології

Актуальні питання терапії внутрішніх органів.

Сучасні питання фармації: нові підходи та інтеграція в міжнародну діяльність.

Сучасний стан та перспективи лабораторної та інструментальної діагностики.

11¹⁰	ГЛАДКИХ Федір Володимирович Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (м. Харків); аспірант відділу експериментальної кріомедицини	Вплив кріоконсервованого екстракту плаценти на фармакологічні ефекти диклофенаку натрію в експерименті
11²⁰	ЗАВЕРУХА Наталія Володимирівна НМАПО імені П. Л. Шупика (м. Київ); аспірант кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги	Condition of bone tissue in patients with knee osteoarthritis (Показники кісткової тканини у пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів)
11³⁰	ДИНЯ Юлія Зіновіївна НМАПО імені П. Л. Шупика (м. Київ); аспірант кафедри терапії	Дивертикулярна хвороба кишечника у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу
11⁴⁰	ТКАЧЕНКО Антон Сергійович Харківський національний медичний університет (м. Харків); кандидат наук, доцент кафедри біохімії; в.о. директора Науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини	Аналіз життєздатності лейкоцитів крові, що інкубована з харчовою добавкою E407a
11⁵⁰	КОВАЛЬ Аліна Сергіївна НМАПО імені П. Л. Шупика (м. Київ); аспірант кафедри фармацевтичної технології і біофармації	Маркетинговий аудит лікарських засобів для місцевої терапії демодекозу

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

СЕРТИФІКАТ

УЧАСНИКА № 4 000 25 _____ 019 _____ - 2020

Організаційний комітет підтверджує, що
Гладких Федір Володимирович
_____ (ПІБ)

№ диплому _____

Лікарська спеціальність _____

Місце роботи _____

Брав(ла) участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю

«YOUNG SCIENCE 2.0»

(в онлайн режимі)

в якості доповідача

20 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ

Відповідно до критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку, визначених наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446, нараховано 30 балів Науковий медичний форум внесено до проєкту Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводяться у 2020 році, до розділу «Науково-практичні конференції»

Ректор
академік НАМН України
професор

Ю. В. Вороненко